

DIAZOLIN DORI MODDASINI UB SPEKTROFOTOMETRIYA USULIDA TAHLILINI O'RGANISH

Shermatov T.

Usmanaliyeva Z.U.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: @shermatovtolibjon5@gmail.com tel (97)462-34-24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605699>

Diazolin tibbiyot amaliyotida keng qo'llaniladigan dori vositalaridan biri hisoblanadi. U antigistamin dori vositalarining birinchi avlod guruhiga kiradi. Bronxlar va ichaklarning silliq mushaklariga gistaminning spazmogen ta'sirini, shuningdek, qon tomir o'tkazuvchanligiga ta'sirini kamaytiradi. Bu dori vositasidan noto'g'ri foydalanish yoki uning dozasi oshirib yuborish natijasida o'tkir zaharlanishga olib kelishi mumkin. Bunda og'izning qurishi, jig'ildon qaynashi, ko'hgil aynishi, bosh aylanishi, allergik reaksiyalar, peshob chiqishini qiyinlashishi, kam hollarda granulositopeniya va agranulositoz bilan kechadigan nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Adabiyotlarda diazolinidan zaharlanish holatlari bo'yicha ko'plab ma'lumotlarni uchratish mumkin. Shuni hisobga olgan holda sud-kimyo ekspertizasi uchun eng sezgir kimyo-toksikologik tahlil usullarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda zamonaviy tahlil usullaridan UB-spektrofotometriya usuli dori vositalarning tahlilida keng qo'llanilib kelinmoqda. Bunda tajribalar tez va oson bajarilishi hamda mazkur uskuna bilan sud-kimyo laboratoriyalari yetarlicha ta'minlanganligi muhim ahamiyatga ega. Shularni inobatga olgan holda diazolin dori vositasini UB-spektrofotometriya usulida tahlil sharoitlarini ishlab chiqish va tahlil natijalarini sud-kimyo amaliyotida qo'llash asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Yuqoridagilardan kelib chiqib, diazolin dori vositasini UB-spektrofotometriya usulida sifat va miqdorini aniqlashni maqsad qilib olindi.

Natija: diazolin dori vositasining UB-spektrofotometrik tahlilni olib borish uchun "METTER TOLEDO" firmasining 8606 Greifensee SWITZERLAND markali UB-spektrofotometr dan foydalanildi. Buning uchun diazolinning standart namunasidan 0,05g aniq tortim olib, hajmi 100 ml o'lchov kolbasiga solindi va ustiga 50 ml 96% etil spirti, 15 ml 0,1M natriy gidroksid qo'shib erigunga qadar aralashtirildi hamda hajmi belgisigacha distillangan suv bilan etkazildi. Shu eritmadan 1 ml olinib sig'imi 25 ml bo'lgan o'lchov kolbasiga o'tkazildi va hajmi belgisigacha distillangan suv bilan yetkazildi. Diazolinning optik zichligini o'lchash maqsadida 200 nm dan 400 nm to'lqin uzunligi oralig'ida qatlam qalinligi 1 sm bo'lgan kyuvetada nur yutish ko'rsatkichlari olindi. Taqqoslovchi eritma sifatida distillangan suv olindi.

Diazolinni distillangan suvdagi standart eritmasining optik zichligini o'lchash natijasida 286 nm to'lqin uzunligida bitta maksimal nur yutish ko'rsatkichiga ega ekanligi aniqlandi. Olingan natija asosida diazolinning miqdori aniqlandi. Buning uchun yuqorida tayyorlab olingan diazolinning distillangan suvdagi ishchi standart namuna eritmasidan tarkibida 1,0-10,0 mkg/ml saqlagan namuna eritmaları tayyorlanib, UB-spektrofotometrda qatlam qalinligi 1 sm bo'lgan kyuvetada spektrlari olindi. Taqqoslovchi eritma sifatida distillangan suv olindi. Olingan natijalar asosida kalibrlash chizmasi tuzib olindi. Shuningdek, tajribalardan olingan ma'lumotlar asosida diazolinning solishtirma va molyar nur yutish ko'rsatkich qiymatlari hisoblandi. Usulning sezgirligi 1,0 mkg/mlni tashkil etdi.

Xulosa: diazolinning distillangan suvdagi ishchi standart namuna eritmalarining nur yutish ko'rsatkichlari Buger-Lambert-Ber qonuniga bo'ysunishi aniqlab olindi. Olingan natijalar asosida tuzilgan kalibrlash chizmasi biologik obyekt va biologik suyuqliklar tarkibidan ajratib olingan diazolinning miqdorini aniqlashda qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.